
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.18709007

Исхакова О. А.

Исхакова Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Московский автомобильно-дорожный технический университет (МАДИ), д. 64, Ленинградский проспект, Москва, Россия, 125319. E-mail: Is-1965-oa@yandex.ru.

Опыт просветительской деятельности в России через издание дешевых книг для народа (вторая половина XIX – начало XX века)

Аннотация. В статье рассматривается деятельность общественных культурно-просветительских организаций и частных лиц по изданию дешевых книг для народа в пореформенный период второй половины XIX – начала XX века. Проведенный анализ показывает, что успех этой работы во многом зависел от методов взаимодействия организаций и издательств с населением и образовательными учреждениями, правильно подобранного ассортимента, возможности кардинального снижения цен и наличия каналов распространения печатной продукции, но существенно осложнялся противоречивой политикой правительства в области образования и просвещения, и медленным ростом числа грамотных среди непривилегированных категорий населения. Делается вывод о том, к началу XX века усилия общественных организаций и частных лиц стимулировали повышение грамотности, рост интереса к чтению, однако кардинального изменения в читательских предпочтениях среди, например, крестьянства, не привели.

Ключевые слова: просветительская деятельность, дешевые книги для народа, лубочная литература, Комитеты грамотности, издательство «Посредник».

Iskhakova O. A.

Iskhakova Olga Anatolyevna, PhD in History, Associate Professor, Moscow Automobile and Road Technical University (MADI), 64 Leningradsky Prospekt, Moscow, Russia, 125319. E-mail: Is-1965-oa@yandex.ru.

Experience of educational activities in Russia through the publication of cheap books for the people in the second half of the 19th and early 20th centuries

Abstract. This article examines the efforts of public cultural and educational organizations and individuals to publish affordable books for the masses during the post-reform period of the second half of the 19th and early 20th centuries. The analysis shows that the success of this work depended largely on the organizations' and publishers' interactions with the public and educational institutions, a well-chosen product range, the ability to dramatically reduce prices, and the availability of distribution channels for printed materials. However, it was significantly complicated by inconsistent government policies in education and awareness-raising, as well as the slow growth of literacy among disadvantaged groups. It concludes that by the early 20th century, the efforts of public organizations and individuals had stimulated increased literacy and interest in reading, but failed to fundamentally change reading preferences among, for example, the peasantry.

Key words: educational activities, cheap books for the people, popular literature, literacy committees, Posrednik publishing house.

Вторая половина XIX века в России была ознаменована проведением важных реформ 1860–1870-х годов, затронувших большинство сфер общественной жизни и запустивших процесс социально-экономической и частично политической модернизации российского государства. Реализация реформ также привела к изменениям самой общественной атмосферы. Для нее стали характерны активизация политической и культурно-просветительной общественной жизни в целом и распространение в общественном сознании образованной социально активной части общества идеи о долге интеллигенции перед народом. Данная этическая установка, которая в условиях нарастающей политической поляризации приобретала идеологическое содержание, распространялась не только в среде оппозиционно настроенной разночинной демократической интеллигенции, но и среди представителей различных сословий, в числе которых были и убежденные консерваторы, и люди, разделявшие либеральные ценности, и граждане, которые вообще считали себя далекими от политики. Правительственный курс на проведение реформ предоставил им легальные возможности для реализации и осуществления просветительской деятельности, важное место в которой заняло издание и распространение книг для народа.

Следует подчеркнуть, что российские исследователи рассматривали основные

направления подобной деятельности, выделяя два основных центра реализации указанных образовательно-просветительских проектов: общественные организации и частная инициатива отдельных лиц [7].

Учитывая, что содержание и цели этих проектов в целом изучены, мы рассмотрим некоторые аспекты издательской и просветительской деятельности в историческом контексте, с тем чтобы оценить в принципе ее результативность и перспективность.

Опыт просветительской деятельности второй половины XIX века представляет не только исторический интерес, но и сохраняет актуальность для современной России. Проблема повышения читательской грамотности, формирования культуры чтения среди населения, поиск эффективных форм взаимодействия с широкими слоями общества – все эти задачи стоят перед современной системой образования и просвещения не менее остро, чем полтора столетия назад. Изучение успешных практик прошлого, таких как деятельность Петербургского комитета грамотности или издательский проект Л.Н. Толстого, позволяет извлечь ценные уроки для разработки современных просветительских программ. В частности, актуальными остаются принципы доступности изданий, учета читательских предпочтений, сочетания коммерческой эффективности с просветительской миссией, а также важность государственно-

частного партнерства в деле распространения знаний. Исторический опыт убедительно показывает, что наиболее успешными оказывались те проекты, которые не просто навязывали аудитории «нужную» литературу, а учитывали реальные запросы читателей и предлагали им качественный продукт по доступной цене.

Прежде всего следует подчеркнуть, что усилия просветительской деятельности общественных организаций и частных лиц были направлены на демократические слои населения как города, так и деревни. При этом в данной среде, особенно среди крестьянства, к середине XIX века сформировались уже читательские предпочтения в пользу лубочной литературы. Мы можем отметить ее отличительные черты:

1) преобладание иллюстраций при минимуме текста;

2) невысокое качество печати;

3) развлекательные сюжеты, которые представляли собой сильно переработанные и искаженные заимствования из религиозной литературы, русского фольклора, рыцарских, авантюрных, любовных романов, произведений русских писателей XIX века (без указания авторства), а также сонники, гадания и пр.;

4) невысокая цена, доступная для самых широких демократических слоев — в среднем 2–3 копейки;

5) сложившиеся каналы распространения этой издательской продукции прямо в «руки потребителей» через торговцев-офеней и книжные лавки на городских рынках. Лубочная литература, известная в России с XVII века, выросшая на традициях русского народного лубка, по сути, стала частью массовой культуры, переплелась с традиционным укладом жизни и менталитетом крестьянства, отражала народную мифологическую картину мира [10, с. 57–66].

При этом современные исследователи отмечают важные образовательные и культурно-просветительские функции, которые выполняла лубочная литература в рассматриваемый период [8]. Однако представители творческой интеллиген-

ции и общественные деятели XIX – начала XX века относились к ней резко негативно, рассматривая ее исключительно как проявление китча, воплощение мещанства и дурновкусия, и видели свою задачу в обеспечении народа качественной с содержательной и полиграфической сторон литературой в форме дешевых и доступных книг.

Господство лубочной литературы среди широких народных масс поддерживалось крайне низким образовательным уровнем населения. В начале XIX века в правление императора Александра I предпринимались попытки создания унифицированной системы образования на принципах бессловности и преемственности ступеней образования, преобладания светского содержания учебных программ, предусматривалась отмена оплаты за обучение в начальных и средних учебных заведениях, однако уже после завершения Отечественной войны 1812 года в силу ряда причин политика государства в образовательной сфере стала меняться. Из-за государственных финансовых трудностей пришлось отказаться от бесплатного обучения, сказывался острый дефицит учительских кадров, особенно в уездных училищах, что приводило к снижению качества обучения. Необходимо отметить также и нарастание консервативных тенденций во внутренней политике с 1820 года, руководство которой было передано императором первому министру генералу А.А. Аракчееву, в связи с чем в начальных и средних учебных заведениях было отменено изучение естествознания и увеличены часы на преподавание религиозных дисциплин. Указанные тенденции не только сохранились, но и усилились под влиянием субъективных и объективных факторов в правление Николая I, с введением принципа сословности в систему образования, что обернулось разрывом преемственности ступеней обучения. Образование в приходских и уездных училищах, доступных для непривилегированных сословий, уже не давало права

продолжать обучение в гимназиях и университетах [4].

Таким образом, к концу 1850-х годов сложившаяся система образования не только не соответствовала реальным потребностям экономики и государства в целом, но и не способствовала увеличению элементарной начальной грамотности населения, расширению его кругозора и повышению культурного уровня.

Обращаясь к уровню грамотности населения империи, следует отметить, что достоверные статистические данные появляются не раньше 1880-х годов, когда земские учреждения стали проводить регулярные опросы среди населения и стала формироваться земская статистика. Достаточно полную картину уровня образования различных категорий населения дает нам только первая российская перепись населения 1897 года. Тем не менее различные статистические источники по отдельным губерниям Российской империи позволили исследователям сделать определенные подсчеты уровня грамотности среди сельского населения. Так, к началу XIX века по подсчетам Е.В. Щербаковой процент грамотности среди мужского сельского населения не превышал 6 % [12, с. 277]. В то же время М.Р. Ефимова и Е.А. Долгих, имея в своем распоряжении данные статистических исследований сельских жителей губерний Центральной России 1860–1880-х годов, делают вывод о том, что доля грамотных среди сельского населения в целом не превышала опять-таки упомянутых уже 6 %, а в центральных губерниях колебалась в пределах 7–9 % [3, с. 68]. Следует также подчеркнуть, что достаточно распространенным явлением среди крестьянства была «вторичная неграмотность» как следствие невостребованности приобретенных навыков грамотности в повседневной деятельности [2, с. 51].

Таким образом, к концу 1850-х – началу 1860-х годов при отсутствии целостной общедоступной системы начального и среднего образования доминирующая неграмотность и малограмотность

непривилегированных слоев населения сочеталась с распространением в его среде лубочной литературы.

В данном историческом контексте в начале 1860-х годов началась деятельность общественных просветительских организаций по распространению доступных для народа книг, привлекавших средства благотворителей и собственные членские взносы. Среди них наиболее заметную роль сыграли столичные организации: Московский комитет грамотности при Московском обществе сельского хозяйства, Санкт-Петербургский комитет грамотности при Императорском Вольном экономическом обществе, Общество распространения полезных книг, а также ряд региональных обществ, например Харьковское общество распространения в народе грамотности. При этом инициативы общественности строго контролировались административными и цензурными органами власти, в частности особым отделом Ученого комитета Министерства просвещения. Следует подчеркнуть, что цензоры особого отдела, работавшие с книгами, распространяемыми через общественные организации, оценивали их не только с точки зрения содержания, но и имея в виду художественные достоинства произведений и соответствие нормам общественной морали [6].

Принципы и направления деятельности указанных комитетов и обществ совпадали: сотрудничая с издательствами, они выпускали литературу и распространяли ее по запросам в начальные и средние учебные заведения и библиотеки. Попытки того же Петербургского комитета грамотности продавать в розницу издаваемые книги успеха не принесли, так как они стоили дороже, чем те же лубочные книжки [11]. То есть было понятно, что этот проект не коммерческий, а сугубо благотворительный.

В то же время мы можем отметить некоторые существенные отличия в самом подходе к отбору произведений для печати. Так, например, Общество распространения полезных книг, основанное в

1861 году известной благотворительницей Александрой Николаевной Стрекаловой в Москве, издавало и распространяло произведения, специально создаваемые по заказу организации, адаптированные для детской и малограмотной аудитории, при этом акцент делался на нравственно-патриотическом и религиозном содержании, зачастую в духе теории официальной народности. Такой подход снижал художественную ценность произведений, страдавших излишним морализаторством, утратой авторского многообразия, примитивизацией языка и стиля изложения. Как результат, за тридцатилетнюю историю существования, несмотря на то, что было выпущено свыше 600 книг общим тиражом свыше 2 миллионов экземпляров, большинство изданий оказались невостребованными [11].

Другим путем пошел Петербургский комитет грамотности, также основанный в 1861 году. Было решено издавать в дешевом формате произведения русских и зарубежных авторов. Однако финансовые трудности на первых порах ограничили деятельность Комитета распространением уже изданной художественной и учебной литературы и составлением периодических обзоров «народно-учебной» литературы. Только с 1879 года у Петербургского комитета появилась финансовая возможность приступить к изданию собственных книг на базе действующих типографий. Первыми самостоятельными изданиями Комитета стали сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» и святочный рассказ Д.В. Григоровича «Прохожий» [6, с. 4]. В последующие годы по инициативе Комитета были изданы произведения как зарубежных авторов, например Жорж Санд, Виктора Гюго, Альфонса Доде, так и русских писателей — А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и других. Такой подход оказался более успешным и, самое главное, более востребованным со стороны потребителей в лице народных школ и библиотек. Уже на старте своей деятельности за первые полгода по запросам было

разослано 450 книг, а в 1862 году — уже 5000 экземпляров книг [7, с. 135].

Петербургский комитет также принял попытку распространения книг непосредственно среди крестьянства через торговцев-офеней. По крайней мере, есть данные, которые позволяют сделать выводы о том, что такие каналы распространения литературы рассматривались членами комитета [7, с. 146]. Однако в силу ряда причин этот способ распространения книг был признан нецелесообразным. В числе таких причин называются этические соображения членов комитета, которые не считали возможным идти на сотрудничество с офенями, спекулировавшими печатной продукцией, к тому же сомнительного содержания и плохого качества [7, с. 146–147]. Однако, как нам представляется, сказались и другие немаловажные факторы, в том числе устоявшиеся читательские предпочтения крестьянства на фоне господствовавшей неграмотности в пользу лубочной литературы, а также высокая стоимость книг, распространяемых Комитетом грамотности для крестьян, относительно тех же лубочных книжек.

Следует отметить, что по мере расширения и реализации проводимых властью реформ в 1860–1870-х годах менялся и исторический контекст, в рамках которого действовали рассматриваемые общественные организации. Появление земских школ, увеличение численности крестьянских школ грамотности, начальных народных училищ, воскресных и вечерних школ в городах, расширение сети сельских и городских библиотек — все эти важные изменения в сфере образования объективно увеличивали потребность в дешевой, но качественной учебной и художественной литературе. Тот же Петербургский комитет грамотности в своих отчетах в 1870-е годы отмечал возрастание численности запросов на книги от сельских школ, учителей, священников, волостных правлений, библиотек-читален [2, с. 53]. При этом рост интереса к чтению среди жителей русской деревни был связан не только с расширением возмож-

ностей обучения грамоте, но и с активизацией общественной просветительской работы на местах со стороны учителей, приходских священников, самих крестьян, по инициативе которых устраивались публичные чтения литературы с ее последующим обсуждением [2, с. 56]. Заметим, что данная форма взаимодействия с населением в 1860-е годы изначально практиковалась в городах обществами и комитетами по распространению грамотности.

Следует подчеркнуть, что сама политика государства в сфере образования оставалась достаточно непоследовательной и противоречивой, в связи с чем в России к концу XIX – началу XX века не удалось создать единую систему образования. Тем не менее мы можем отметить при общем низком уровне грамотности в масштабах всего государства устойчивый рост числа грамотных среди различных категорий населения, что показывают данные переписи 1897 г. Так, грамотными (умеющими читать, то есть не учитывалась способность писать) оказались 21,1 % населения, при этом процент грамотных у мужчин был выше, чем у женщин — 29,3 % против 13,1 %, а в 1913 г. грамотным было около 40 % населения России [6, с. 79–80].

Еще одним важным фактором, влиявшим на активизацию общественной просветительской деятельности, являлось развитие самого типографского печатного дела. Книгоиздательство в течение второй половины XIX века постепенно превращается в полноценную отрасль капиталистического производства, обновляется его полиграфическая база, растет тиражность и ассортимент выпускаемой книжной продукции. Кроме того, сами издатели, такие как, например, К.Т. Солдатенков, П.П. Сойкин, В.Н. Маракуев и другие, не только активно сотрудничают с комитетами и обществами по распространению грамотности, но и сами проявляют инициативу по выпуску дешевых книг для народа. К концу XIX века с приходом на рынок издательских предприя-

тий И.Д. Сытина и А.С. Суворина издание дешевых книг выходит на качественно новый уровень.

Таким образом, динамика развития и результативность просветительской и издательской деятельности общественных организаций в пореформенный период была связана не только с эффективностью вырабатываемых комитетами и обществами способов и приемов деятельности и развитием связей с населением, но и с политикой правительства в области образования и просвещения, а также с последствиями экономической модернизации, активно развивавшейся в российском государстве во второй половине XIX – начале XX века.

Сказанное выше в полной мере относится и к частным инициативам, принимаемым по выпуску дешевых книг для народа. В этом плане можно отметить проект Н.А. Некрасова, который в 1861 году задумал выпуск серии «Красных книжек» для народа. Всего Некрасов выпустил два сборника серии — в первый сборник 1862 года вошло его стихотворение «Коробейники», во второй, 1863 года, — вместе с несколькими стихотворениями Некрасова была включена сказка А. Фомича «Бобыль Наум Сорокодум». Оба сборника издатель передал книготорговцу И.А. Гольшеву для распространения их через торговцев-офеней. При этом Некрасов предельно снизил цену до уровня лубочных книжек: по его плану офени должны были продавать книжки не дороже 3 копеек за экземпляр, из них 2 копейки шли торговцам, одна — Гольшеву, а сам Некрасов отказывался от авторского гонорара и прибыли. Оба сборника были разобраны и реализованы офенями [7]. Также Некрасову удалось через своего знакомого, издателя и журналиста А.Ф. Погосского, который входил в Петербургский комитет грамотности, добиться включения своей первой «красной книжки» в список книг, рекомендованных комитетом для народных школ и народного чтения [7]. Однако двумя выпусками серии «Красных кни-

жек» проект Некрасова и завершился в 1863 году. В качестве причин называют цензурные ограничения, потерю возможности распространения книжек через Комитет грамотности после отъезда А.Ф. Погосского за границу, разочарование Некрасова в эффективности канала доставки книжек потенциальным читателям через торговцев-офеней [7, с. 146–147]. Не оспаривая основательность приведенных причин, следует также вспомнить и важное событие, которое могло повлиять на решение Некрасова завершить проект. Летом 1862 года цензурный комитет приостановил на 8 месяцев издание журнала «Современник», и далее последовал арест его ведущего автора и редактора Н.Г. Чернышевского. Логично предположить, что возникшие в связи с этим проблемы требовали от издателя журнала Н.А. Некрасова максимальной концентрации усилий для спасения издания, в связи с чем времени и сил на вторичные проекты уже могло и не остаться. Кроме того, как мы выяснили выше, сами социокультурные и политические условия, существовавшие в стране к началу 1860-х годов, не могли обеспечить немедленный положительный результат подобной инициативе.

Изменения в историческом контексте, произошедшие к 1880–1890-м годам, создали более благоприятные условия для реализации последующих частных инициатив, к числу которых относится проект Л.Н. Толстого.

Идея издания доступных книг для народа увлекла знаменитого писателя в начале 1880-х годов. Впрочем, сам писатель в письме к своему другу и единомышленнику В.Г. Черткову в феврале 1884 года писал, что избегает «слова «для народа», потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления народа и не народа» и формулировал задачу издания книг «для образования русских людей» [5, с. 159]. В этом же году на московской квартире Толстого состоялось несколько собраний с участием видных общественных деятелей и издателей, в числе которых были, например, издатель «Народной

библиотеки» В.Н. Маракуев, профессор Московского университета С.А. Усов, земский деятель Р.А. Писарев. На этих встречах обсуждались возможности создания сообщества книгоиздателей в целях расширения просветительской работы в народной среде, однако к практическим результатам эти встречи не привели. Прежде всего потому, что Толстой был против какого-то официального статуса создаваемого общества и настаивал на полной независимости сообщества книгоиздателей от государства, сословных объединений и корпораций [5, с. 160].

Большое влияние на оформление возникшего замысла оказали встречи и беседы Льва Николаевича с педагогом и писательницей Христиной Даниловной Алчевской [5, с. 160]. В России большую известность и популярность получила книга, изданная под ее редакцией, «Что читать народу?». По сути, это был библиографический обзор рекомендованных для чтения книг, составленный учительницами Харьковской женской частной воскресной школы, которой и руководила Алчевская. Издание, с которым внимательно ознакомился Толстой, само по себе очень любопытно. Педагоги проанализировали 1007 книг, систематизированных ими в семь разделов: духовно-нравственный, литературный, естествознание, биографии, история, география и путешествия, земское дело и народное хозяйство. При этом учительницы опирались на свой педагогический опыт работы с школьниками разных возрастов на основе указанных книг и предлагали не просто критический содержательный обзор произведений, но и методические наработки использования учебной, религиозной и художественной литературы [1]. Неудивительно, что это издание вызвало такой большой интерес у Толстого. Кроме того, писатель лично неоднократно посещал книжные лавки Никольского рынка в Москве, беседовал с книготорговцами, выясняя читательские предпочтения, знакомился с ассортиментом книжной продукции [9, с. 113].

То есть Лев Николаевич долго вынашивал и продумывал издательский проект. Практическое воплощение замысла писателя по изданию доступных книг стало возможно после того, как он увлек своими планами В.Г. Черткова, ставшего его энергичным и деятельным единомышленником. Так возникло издательство «Посредник», созданное специально под реализацию проекта Л.Н. Толстого. Благодаря авторитету Л.Н. Толстого издательство привлекло к сотрудничеству ведущих авторов. Для «Посредника» специально писали, а также передавали свои произведения Н.С. Лесков, Г.И. Успенский, А.П. Чехов, Д.В. Григорович, В.Г. Короленко, В.М. Гаршин; в числе первых были изданы также произведения самого Толстого («Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Кавказский пленник»).

Для масштабирования издательской деятельности, которое требовало не только типографской базы, но и наличия проработанных каналов сбыта продукции, Толстой решил обратиться к И.Д. Сытину. Это был очень продуманный и результативный ход, который принес успех обеим сторонам. Иван Дмитриевич Сытин, сам выходец из крестьянства, к началу 1880-х годов владел типографией, которая приносила ему неплохой доход за счет издания столь ненавидимой интеллигенцией лубочной продукции, и соответственно имел хорошо налаженные каналы сбыта продукции через рыночные книжные лавки и торговцев-офеней. Знакомство с Толстым и Чертковым стало для Сытина шансом коренным образом изменить свой социальный статус — с торговца полиграфически качественной, но низкопробной массовой продукции на издателя, сотрудничавшего с авторитетнейшим писателем в благородном деле просвещения и образования народа.

В свою очередь, коллаборация с Сытиным позволила издательству «Посредник» максимально снизить стоимость издаваемых книг, увеличить тиражи и получить налаженный источник сбыта. Как

вспоминал Сытин, книжки получились удивительно привлекательными не только по содержанию, но и внешне: «дешевые, изящные, с рисунками Репина, Кившенко и др.» [9, с. 21]. Важную роль в их распространении играла цена: например, по сравнению с книжками Петербургского комитета грамотности, который реализовывал книги по 7 копеек за штуку, Сытин пустил в продажу книги «Посредника» офеням оптом по 80 копеек за сто штук [9, с. 22].

Несмотря на очевидные успехи в реализации проекта Л.Н. Толстого и В.Г. Черткова, книжки «Посредника» проигрывали в конкуренции привычным для крестьянства лубочным изданиям. Это признавал сам Сытин, который вспоминал, что Лев Николаевич часто заходил в книжную лавку при типографии осенью, когда начинался «слет грачей» — торговцы-офени закупали продукцию, готовясь к зимнему периоду торговли вразнос. Во время бесед писателя с офенями и выяснялось, что книжная продукция преимущественно была востребована либо деревенской интеллигенцией (служащими земских управ, учителями, священниками), либо мещанами на базаре, а малограмотные крестьяне спрашивали везде «что пострашнее, да почуднее», «а тут все жалостливые, да милостивые». Офени советовали Толстому писать «книжечки пострашнее», «ведь в деревне и без того оголтелая скучища!» [9, с. 23].

Сам Иван Дмитриевич делился с близкими, что сотрудничество с «Посредником» приносило ему скорее нравственное удовлетворение, нежели коммерческую выгоду [9, с. 115]. Кроме того, это предприятие обернулось для него серьезными проблемами с административными и цензурными органами власти. Однако при этом Сытин, проявив незаурядный предпринимательский талант, умело лавировал между властными контролирующими органами, либеральной интеллигенцией, толстовцами, параллельно вытесняя своих конкурентов с рынка печатной продукции, расширяя

ассортимент и развивая сотрудничество с другими издательствами в серии доступных книг для народа, что и позволило ему до 1917 года занять практически монопольное положение на рынке массового книгоиздательства.

Таким образом, рассмотрев культурно-просветительную и издательскую деятельность общественных организаций и творческой интеллигенции по изданию и распространению дешевых книг для народа в пореформенный период, можно отметить, что в первые десятилетия проведения реформ эта деятельность проходила в сложных условиях, обусловленных непоследовательной и противоречивой политикой правительства в области образования и просвещения и низким уровнем грамотности населения, что сказывалось на ее результативности и эф-

фективности. Однако к концу XIX – началу XX века положение стало меняться в позитивную сторону: развитие народного образования и усилия общественности способствовали повышению численности грамотного населения, стимулировали интерес к чтению и книжной продукции. Кроме того, стали появляться крупные издательства, проводившие последовательную политику, сочетавшую коммерческий интерес с гуманитарной культурно-просветительной позицией. Вместе с тем полностью изменить устоявшиеся читательские привычки малограмотного крестьянского населения оказалось невозможным, и многомиллионные тиражи лубочной литературы, приносившие устойчивый доход тому же И.Д. Сытину вплоть до 1918 года, подтверждают данный вывод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алчевская Х. Д., Гордеева Е. Д., Грищенко А. П. и др. Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения. Санкт-Петербург: Тип. т-ва "Обществ. польза". 1884-1906. 1884. Т. 1. 872 с.
2. Буганов А.В. О грамотности и чтении русских крестьян XIX - начала XX веков // Преподаватель XXI век. 2008. № 2. С. 50–57.
3. Ефимова М.Р., Долгих Е.А. Статистическая оценка грамотности населения России: от умения читать до ученых степеней // Вопросы статистики. 2016, № 9. С. 77–84.
4. Захаров В.Ю., Иванова А.Н. Всеобщее начальное образование в Российской империи в XIX – начале XX вв.: причины неудачи реформы // ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. №2. С. 11–26.
5. Зверев А., Туниманов В., Лев Толстой. Москва: Молодая гвардия, 2007. 781 с.
6. Макаревич О.В. Педагогическая цензура Министерства народного просвещения и первые издания Комитета грамотности: Эпизод из истории «народной» литературы // Летняя школа по русской литературе. 2019. Т. 15, № 1. С. 3–16.
7. Макеев М. Литература для народа: протекция против спекуляции: (К истории некрасовских "красных книжек"). М., Новое литературное обозрение. 2013. №. 6 (124). С. 130–147.
8. Петрищева Н. Ю. Русская народная лубочная литература XIX-начала XX века: культурологический аспект: автореф. дис. ... кандидат культурологии. Москва, 2006. 24 с.
9. Полвека для книги. 1866–1916: Литературно-художественный сборник, посвященный пятидесятилетию издательской деятельности И.Д. Сытина. Москва: Сытин. 1916. 610 с.
10. Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 152 с.
11. Шилина В.В. Развитие просветительских изданий для народа в России на рубеже XIX–XX вв. // Электронный периодический научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». 2014. № 6. URL: <https://sci-article.ru/stat.php?i=1392450360&ysclid=mlqfh1txop289918363> (дата обращения: 21.12.2025).
12. Щербакова Е.В. Социальные критерии грамотности населения Российской империи XIX – начала XX века // Вестник ОГУ. 2013, № 2(151). С. 274–280.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alchevskaya H. D., Gordeeva E. D., Grishchenko A. P. i dr. CHto chitat' narodu? Kriticheskij ukazatel' knig dlya narodnogo i detskogo chteniya. Sankt-Peterburg: Tip. t-va "Obshchestv. pol'za". 1884-1906. 1884. T. 1. 872 s.
2. Buganov A.V. O gramotnosti i chtenii russkikh krest'yan XIX - nachala XX vekov // Prepodavatel' XXI vek. 2008. № 2. S. 50–57.
3. Efimova M.R., Dolgih E.A. Statisticheskaya ocenka gramotnosti naseleniya Rossii: ot umeniya chitat' do uchenyh stepeney // Voprosy statistiki. 2016, № 9. S. 77–84.
4. Zaharov V.YU., Ivanova A.N. Vseobshchee nachal'noe obrazovanie v Rossijskoj imperii v XIX – nachale HKH vv.: prichiny neudachi reformy // LOKUS: lyudi, obshchestvo, kul'tury, smysly. 2019. №2. S. 11–26.
5. Zverev A., Tunimanov V., Lev Tolstoj. Moskva: Molodaya gvardiya, 2007. 781 s.
6. Makarevich O.V. Pedagogicheskaya cenzura Ministerstva narodnogo prosveshcheniya i pervye izdaniya Komiteta gramotnosti: Epizod iz istorii «narodnoj» literatury // Letnyaya shkola po russkoj literature. 2019. T. 15, № 1. S. 3–16.
7. Makeev M. Literatura dlya naroda: protekciya protiv spekulyacii: (K istorii nekrasovskih "krasnyh knizhek"). M., Novoe literaturnoe obozrenie. 2013. № 6 (124). S. 130–147.
8. Petrishcheva N. YU. Russkaya narodnaya lubochnaya literatura XIX-nachala XX veka: kul'turologicheskij aspekt: avtoref. dis. ... kandid. kul'turologii. Moskva, 2006. 24 s.
9. Polveka dlya knigi. 1866–1916: Literaturno-hudozhestvennyj sbornik, posvyashchennyj pyatidesyatiletiyu izdatel'skoj deyatelnosti I.D. Sytina. Moskva: Sytin. 1916. 610 s.
10. Rejtblat A.I. Ot Bovy k Bal'montu. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. 152 s.
11. SHilina V.V. Razvitie prosvetitel'skih izdanij dlya naroda v Rossii na rubezhe XIX–XX vv. // Elektronnyj periodicheskij nauchnyj zhurnal «SCI-ARTICLE.RU». 2014. № 6. URL: <https://sci-article.ru/stat.php?i=1392450360&ysclid=mlqfh1txop289918363> (data obrashcheniya: 21.12.2025).
12. SHCHerbakova E.V. Social'nye kriterii gramotnosti naseleniya Rossijskoj imperii XIX – nachala XX veka // Vestnik OGU. 2013, № 2(151). S. 274–280.

Поступила в редакцию: 17.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.